

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Касимова Дильфуза Абраровна,
Доцент, к.м.н. Школы общественного здравоохранения,
Ташкентской медицинской академии, г.Ташкента, Узбекистан

Актуальность проблемы. Особое внимание заслуживают проблемы детей и молодёжи, имеющих ограниченные возможности здоровья. Инвалидность - проблема, волнующая каждое государство и затрагивающая интересы всех слоев общества.

Актуальность проблемы в нашей стране определяется ростом показателей заболеваемости, смертности и инвалидности, характеризующих неблагополучие в современном состоянии системы охраны общественного здоровья. Дети с ограниченными возможностями и их семьи испытывают сочетанное негативное воздействие целого ряда отрицательных факторов медико-социального, социально-гигиенического, социально-экономического и психологического характера. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 1 миллиарда человек, или 15% мирового населения, имеют ту или иную форму инвалидности, 80% из них проживают в развивающихся странах.

Однако в Узбекистане в качестве лиц с инвалидностью зарегистрированы лишь 2% населения. Проблема детской инвалидности приобретает особую важность на фоне роста числа детей с ограниченными возможностями, как в России, Узбекистане, так и во всём мире (Сивохина Т.А., Афанасенко В.В., 2001; Маковецкая Г.А. с соавт. 2004; Пузин С.Н., Лаврова Д.И., 2005, Касимова Д.А., 2012).

Для решения проблем, стоящих перед этими семьями, необходима инициатива и активное участие различных органов и учреждений государственной и общественной системы, необходима реорганизация самой системы оказания помощи детям с ограниченными возможностями и их семьям. Рост и высокая распространенность детской инвалидности обуславливает необходимость совершенствования профилактики, изучения и

целенаправленного воздействия на основные факторы риска, ее формирующие.

На специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по положению детей 2002 года 9 стран ЦВЕ и СНГ представили свои доклады, в которых подробно освещалось выполнение плана действий на 1990–2000 годы, принятого в 1990 году на Всемирной встрече на высшем уровне в интересах детей. В шести из этих стран показатели инвалидности среди детей резко возросли: в два раза – в Албании и Таджикистане, в 2,5 раза – в Кыргызстане, в 3 раза – в Узбекистане, в 4 раза – в Латвии и в 5 раз – в России.

Реформы, проводимые в стране, обусловили новые социально-экономические формы жизни семей с детьми, привели к смене семейной идеологии и привычной системы ценностей, вызвали состояние неуверенности, социальной и психологической дезадаптации. Особенно остро эти процессы отражаются на состоянии здоровья молодого поколения, оказавшегося в зоне социального и экономического неблагополучия (Баранов А.А., Альбицкий В.Ю., 2003).

Последние десятилетия характеризуются ухудшением здоровья детей и подростков (Антропова А.В., Бородкина Г.В., 1999; Малахов О.А., 2001; Рожавский Л.А., 2006).

Особое внимание заслуживают проблемы детей и молодежи, имеющих ограниченные возможности здоровья.

Инвалидность – проблема, волнующая каждое государство и затрагивающая интересы всех слоев общества. (Шарапова О.В., 2002; Светличная Т.Г., Нестерова И.В., 2007).

Актуальность проблемы в нашей стране определяется ростом показателей заболеваемости, смертности и инвалидности, характеризующих неблагополучие в современном состоянии системы охраны общественного здоровья (Гришина Л.П. с соавт., 2001; Бреева Е.Б., 2002; Андреева О.С. с соавт., 2004; Житный М.В., 2006).

Рост и высокая распространённость детской инвалидности обуславливает необходимость совершенствования профилактики, изучения и целенаправленного воздействия на основные факторы риска, ее формирующие (Шереметьева С.Н. с соавт., 2003).

Для Самарской области, крупного промышленного региона России,

проблема детской инвалидности является крайне актуальной.

Несмотря на то, что в Самарской области сформирована и функционирует разветвленная сеть учреждений различных министерств и ведомств, осуществляющих реабилитационные мероприятия медицинского, психологического, социального и педагогического профиля, детская инвалидность остается на высоком уровне.

Дети с ограниченными возможностями и их семьи испытывают сочетанное негативное воздействие целого ряда отрицательных факторов медико-социального, социально-гигиенического, социально-экономического и психологического характера. Многочисленные проблемы, с которыми сталкиваются семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, как проживающие в городах, так и в сельской местности, невозможно решить только силами самих семей. Для решения проблем, стоящих перед этими семьями, необходима инициатива и активное участие различных органов и учреждений государственной и общественной системы, необходима реорганизация самой системы оказания помощи детям с ограниченными возможностями и их семьям.

В настоящее время государственная политика в отношении детей-инвалидов направлена, в основном, на оказание различных видов социальной помощи, тогда как созрела необходимость изменить общественное сознание и деятельность государственных учреждений всех уровней в отношении этой части населения, создать условия для интеграции их в общество, укрепление предпосылок их независимой жизни (Камаев И.А., Позднякова М.А., 2004).

Поэтому, не смотря на позитивные сдвиги, особенно в последнее время, проблема полноценной интеграции детей и подростков с ограниченными возможностями в современные условия жизни еще далека от решения.

Список литературы:

1. Сапрыкина А.Г., Богатырева Г.П., Миронов А.С. Межведомственный подход к решению проблем нравственного и социального здоровья детей и молодежи, в регионе Среднего Поволжья // Здоровое поколение - международные ориентиры XXI века - г. Москва - Самара-2006, С. 108-111.

2. Сапрыкина А.Г., Богатырева Г.П., Миронов А.С. Медико-социальные аспекты организации помощи детям с ограниченными

возможностями крупного региона Среднего Поволжья // Общественное здоровье и здравоохранение XXI века - г. Уфа — 2006, С. 297-299.

3. Миронов А.С. Отдельные вопросы детской инвалидности в крупном регионе Среднего Поволжья // Тезисы докладов Всероссийского научного конгресса с международным участием посвященного 150- летию со дня рождения В.М. Бехтерева - г. Казань - 2007, С. 183.

4. Миронов А.С. Социальные факторы риска детской инвалидности // Материалы II Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых и специалистов «Окружающая среда и здоровье» -г. Рязань —2007, С. 102-103.

5. Миронов А.С. Некоторые аспекты детской инвалидности крупного региона Среднего Поволжья // Вопросы теоретической и практической медицины-г. Уфа-2007, С. 183-184.

Research Science and
Innovation House

